

**ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ І ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО СУЧАСНИХ КОЛІСНО-ГУСЕНИЧНИХ
МАШИН З ГІБРИДНИМИ ЕЛЕКТРОТРАНСМІСІЯМИ****Решетило Є.І.,***інженер,***Поторока А.В.,***інженер,**Державне підприємство Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова***Подригало М.А.,***доктор технічних наук,***Аврунін Г.А.***кандидат технічних наук,**Харківський національний автомобільно-дорожній університет***DEVELOPMENT HISTORY AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR MODERN WHEEL-TRACK
MACHINES WITH HYBRID ELECTRICAL TRANSMISSIONS****Reshetylo E.,***engineer,***Potoroka A.,***engineer,**State enterprise Kharkiv Design Bureau of Mechanical Engineering named after O.O. Morozova,***Podrigalo M.,***doctor of Technical Sciences,***Avrunin G.***candidate of technical sciences,**Kharkiv National Automobile and Road University***Анотація**

Проведений аналіз технічних рішень щодо застосування колісно-гусеничного ходу з використанням електромеханічних трансмісій на різних зразках техніки. Показана перспективність створення трансмісій із електромотор-колесами для важких транспортних машин. Наведено результати розрахунків щодо визначення крутних моментів та вихідної потужності електромотор-колес. Виявлено, що основною перспективною тенденцією розвитку електромеханічних трансмісій є підвищення технічного рівня електромоторів шляхом відмови від проміжних бортових редукторів чи коробок передач.

Abstract

The analysis of technical solutions for the use of wheel-tracking with the use of electromechanical transmissions on various types of equipment was carried out. The perspective of creating transmissions with electric motor-wheels for heavy transport vehicles is shown. The results of calculations regarding the determination of torques and output power of the electric motor-wheels are given. It was revealed that the main promising trend in the development of electromechanical transmissions is to increase the technical level of electric motors by abandoning intermediate on-board gearboxes or gearboxes.

Ключові слова: гібридна електромеханічна трансмісія, колісно-гусеничний хід, електромотор-колесо, потужність, крутний момент, частота обертання, технічний рівень.

Keywords: hybrid electromechanical transmission, wheel-track drive, electric motor-wheel, power, torque, rotation frequency, technical level.

Вступ

У процесі вивчення технічних матеріалів ми часто стикаємося із твердженнями про нібито революційність та унікальність розробок, яким вони присвячені. Однак ці розробки не стають революційними від того, що автор не знає про інші більш ранні роботи та оформлені патенти з тієї чи іншої тематики, якої вони стосуються. Тому в цій статті велика увага приділена напрямам інженерної думки, пов'язаної з розвитком, насамперед, електромеханічних трансмісій та причин, з яких вони були зрештою відкинуті або отримали обмежене застосування у певний період часу. Тому актуальність

роботи пов'язана із створенням вітчизняних перспективних виробів на основі сучасних гібридних силових установок із розподіленими електромеханічними трансмісіями у важких транспортних машинах, у тому числі із колісно-гусеничним ходом. Такий підхід забезпечить максимально можливу довговічність ходової частини важких транспортних машин та дозволить підвищити їхню паливну економічність.

Мета роботи

Основною метою статті є вивчення та аналіз тенденцій розвитку гібридних трансмісій з електромоторами, включаючи бортові електромотор-ко-

леса, оцінка технічного рівня цих трансмісій та можливості використання у важких транспортних машинах із колісно-гусеничним ходом. Результати досліджень можуть бути також корисними для вітчизняних розробників нової техніки та студентів університетів, що спеціалізуються в галузі автомобіле-та тракторобудування, а також створення важких транспортних машин з колісно-гусеничним ходом.

Основна частина

З моменту створення броньованих бойових машин (ББМ) постало питання пошуку оптимального рушія для них. Для створення досконалої бойової машини з високою тактичною рухливістю необхідно було використовувати в її конструкції рушій, здатний забезпечити підвищену прохідність. Під рушієм розуміється сукупність агрегатів ходової частини, що безпосередньо взаємодіють з навколишнім середовищем для створення зовнішнього тягового зусилля, що рушить бойову машину. Легкі танки, БМП та інші бойові машини можуть мати водохідний рушій. Сухопутний рушій, крім основного завдання забезпечення руху машини, повинен забезпечувати мінімально можливі показники питомого тиску бойової машини на поверхню ґрунту. Найбільшою мірою цим вимогам відповідав гусеничний рушій. Гусеничний рушій, забезпечуючи високу тактичну рухливість, ставив серйозні перешкоди у досягненні танками належної оперативної рухливості, тобто робив їх непристосованими до швидких та тривалих самостійних пересувань. Спроби значного збільшення швидкостей руху при конструюванні нових типів танків наштовхувалися на серйозні перешкоди, що були наслідком недоліків гусеничного ланцюга: різке зменшення ККД гусеничного ланцюга зі збільшенням швидкості руху, неможливість руху дорогами без пошкодження полотна дороги, малий термін служби гусеничного ланцюга. Це спонукало конструкторів з перших кроків розвитку танкобудування шукати інших шляхів для вирішення завдання поєднання танка оперативної рухливості з тактичною рухливістю. У другій половині 20-х років минулого століття з'явилися зразки техніки, де застосовувався як колісний,

так і гусеничний рушій. Такі бойові машини почали називати колісно-гусеничними. Колісно-гусеничний рушій складається з колісного та гусеничних рушіїв, що використовуються по черзі. За конструкцією колісно-гусеничні машини поділялися на два типи: з установкою одночасно двох роздільних рушіїв – колісного та гусеничного; з установкою суміщеного колісно-гусеничного рушія, частина елементів якого була задіяна як під час руху на гусеницях, так і при русі на колесах.

Насамперед необхідно для однозначного розуміння дати роз'яснення терміну «гібридна електро-механічна трансмісія» (ГЕМТ). Міжнародна Організація Електромеханіків дала визначення транспортного засобу з гібридною трансмісією (ГТ) як машині, в якій енергія, що надходить до рушія, виходить із двох або більше джерел енергії, встановлених на транспортному засобі. Під ГЕМТ розуміється передача, в якій перетворення як мінімум двох факторів різних силових потоків у вигляді приводного двигуна машини ДВЗ і блоку накопичувачів енергії у всьому діапазоні регулювання здійснюється електричним трансформатором круглого моменту (генератором, електродвигуном) за участю механічних складових (редукторів).

Історія застосування електротрансмісій та мотор-колес розпочалася в 1899 р. зі створення австрійським конструктором Фердинандом Порше спільно з фірмою «Hofwagenfabrik Ludwig Lohner & Co» першого у світі гібридного автомобіля з передніми провідними електромотор-колесами [1]. Далі Порше та Лонер просто додали ще пару мотор-колес до початкової конструкції та отримали перший гібридний автомобіль з приводом 4x4. Починаючи з 1906 р. виробник Daimler придбав патент і зайнявся серійним випуском електромобілів. За 8 наступних років компанією було випущено близько 300 електромобілів із електромотор-колесами. Модель Lohner-Porsche була досить популярною за мірками на той час (рис. 1). Забуття бензоелектричних та електричних машин настало з приходом на світовий ринок продукції Генрі Форда, який налагодив масове виробництво дешевих бензинових автомобілів.

Рисунок 1 – Автомобілі Lohner-Porsche з двома (а) та чотирма (б) електромотор-колесами

Однак електромеханічні трансмісії, у тому числі й тягові приводи, залишалися і залишаються під пильною увагою розробників як у цивільній, так і у військовій сфері застосування. Це поширюється як у колісну, і на гусеничну техніку. Наступний етап

розвитку машин з електромеханічними трансмісіями розпочався у 60-ті роки ХХ століття.

У колишньому СРСР створення автомобіля ЗІЛ-135Е з електричною трансмісією провадилося у 60-х роках минулого століття. Для збереження

живучості автомобіля при виході з експлуатації одного або декількох елементів трансмісії на ньому змонтували дві автономні дизель-генераторні установки. Кожна з установок складалася з карбюраторного двигуна ЗіЛ-375, силового триобмотувального генератора постійного струму ГЗТ120 номінальною потужністю 120 кВт та генератора-збудника ГС-12ДТП. Колесо складалося з пневматичної шини, склопластикового диска, електродвигуна ДТ-22 номінальною потужністю 22 кВт та редуктора. Двошвидкісний редуктор мотор-колеса (пере-

давальні числа I-61,15 і II-24,69) складався з планетарного механізму, циліндричної та конічної передачі. Корпус редуктора виготовили із алюмінієвого сплаву АЛ-4. Випробування проводились у різних кліматичних, дорожніх та екстремальних умовах. Автомобіль випробовувався за повної маси 20...24 т (рис. 2). Загалом у період випробувань під час вирішення важливих питань працездатності електротрансмісії з'ясувалося, що всі елементи як електричні так і механічні можуть бути доведені до високого ступеня надійності.

а

б

Рисунок 2

Автомобіль ЗіЛ-135Е з електротрансмісією: а - рух по болоту; б - подолання підйому 28 градусів

В результаті функціонально-вартісного аналізу було встановлено, що механічна трансмісія шасі ЗіЛ-135ЛІМ суттєво дешевша за електричний аналог ЗіЛ-135Е, що і стало основною причиною відмови від серійного виробництва останнього. Тим не менш, для автомобілів більшої вантажопідйомності наявність електричної трансмісії виявилася більш ніж доцільною і вже у 1968 р. на Білоруському автомобільному заводі випустили дослідний зразок та розпочали серійне виробництво самоскидів БелАЗ-549 вантажопідйомністю до 80 т із трансмісією з електромотор-колесами.

Слід підкреслити, що двигуном прогресу найчастіше є великі проблеми регіонального чи світового масштабу. Так нафтова криза 1973 р. відродила інтерес до гібридних рушіїв, але знадобилося ще більше 20 років до появи в 1997 р. серійного автомобіля з гібридним приводом Toyota Prius [2].

Щодо танків, то першими електромеханічну трансмісію на танку Сен-Шамон (Char Saint-Chamond) створили в роки Першої Світової війни у

Франції, де було вироблено близько 400 танків масою 23 т (рис. 3,а). Також у 1917 р. у Великій Британії пройшов випробування танк з електричними трансмісіями компаній «Даймлер» та «Брітіш Вестінггауз».

До пізніших прикладів можна віднести німецьку важку самохідну артилерійську установку (САУ) «Фердинанд» («Елефант») масою 65 т (рис. 3, б). При відносній новизні виробу відзначалися принципова простота та висока надійність у роботі електротрансмісії. У США електромеханічні трансмісії випробували на легкому танку М2А3, середньому Т23 та важкому Т1Е1. У Англії розробили танк ТОG II. У колишньому СРСР електромеханічні трансмісії неодноразово намагалися встановити на важкі танки. Випробування дослідного зразка танка ЕКВ було проведено в 1944 р, також був створений дослідний зразок танка ІС-6 (рис. 3, в). Однак танки не були прийняті на озброєння у зв'язку з конструкційними недоліками.

а

б

в

Рисунок 3 – Танки з електромеханічними трансмісіями

Електромеханічні трансмісії мають цілу низку вагомих переваг, тому в різних країнах їх неодноразово намагалися застосувати на танках. І все-таки стандартом у танкобудуванні вони не стали. Виною всьому два істотні недоліки. По-перше, генератори і електродвигуни мали велику масу, наприклад, на

САУ «Фердинанд» кожен блок із двигуна та спареного з ним генератора мав масу в 1,5 т, з яких тонна припадала на генератор. Таким чином, тільки генератори мали сумарну масу 2 т, рівну механічній танкової трансмісії. З урахуванням електродвигунів маса електричної трансмісії становила 4,6 т. Головний генератор танка ІС-6 мав масу 1,7 т.

Слід зазначити, що генератори і електродвигуни вимагали також багато дефіцитних кольорових металів.

Застосування гібридних електромеханічних трансмісій для військових потреб відбувається дуже повільно через високу вартість, а експериментальні роботи ведуться переважно для вивчення їх тягових властивостей.

Роботи з гібридних трансмісій набули широкого розвитку, починаючи з 80-х рр. минулого століття. Особливістю цього періоду є створення у багатьох країнах світу гібридних зразків військової техніки з використанням як колісної, так і гусеничної ходової частини. Зокрема, німецька фірма Magnet Motor [3] у 1986 р. виготовила та провела випробування колісної машини з формулою 4x4 та дизельним ДВЗ у 240 кВт. Зразок використовувався для показу можливості застосування електричної трансмісії фірми Magnet Motor для військових машин. Були отримані позитивні результати швидкості руху машини до 70 км/год. Наступного року встановили електричну трансмісію на гусеничну бойову машину піхоти (БМП) Мардер з ДВЗ в 440 кВт. При цьому потужність мотор-генератора змінного струму становила 420 кВт при частоті обертання 2250 хв⁻¹, а потужності двох бортових тягових електродвигунів змінного струму по 750 кВт та 3500 хв⁻¹ кожен. Електродвигуни з'єднувалися з гусеницями через бортові редуктори. БМП «Мардер» з електричною трансмісією успішно пройшла всебічні випробування, під час яких було встановлено, що машина масою 29,5 т здатна рухатися зі швидкістю 72 км/год, відповідаючи характеристикам серійної машини. БМП виявилася також рухомою та з якісними характеристиками маневрування.

Іншим і навіть цікавішим застосуванням електричної трансмісії фірми «Magnet Motor» є багатоколісна машина Genesis з колісною формулою 8x8. Машина спеціально розроблена та виготовлена фірмою «Magnet Motor» для показу потенційних переваг використання електротрансмісій. Цю машину можна порівняти за габаритами з бойовим танком повною довжиною 7,06 м, шириною 3,0 м та масою до 32 т. У ній встановлений 12-циліндровий дизельний ДВЗ фірми MWM з турбонадувом та максимальною потужністю 600 кВт, розміщений у передній частині корпусу біля відділення водія. Усі вісім коліс із незалежною підвіскою наводяться електро-

двигунами. Електротрансмісія типу AC-DC-AC подібна за принципом роботи до системи БМП «Мардер», але замість 2-х використовуються 8 електродвигунів, які з'єднуються з одноступінчастими понижувальними редукторами. Кожен електродвигун має тривалий режим роботи з номінальною потужністю 70...80 кВт і максимальною потужністю 130 кВт. Електродвигуни та перетворювачі змінного струму розділені на чотири часткові режими роботи. Це означає, що є чотири ланцюги, що з'єднують кожен з них, електродвигуни встановлені дуже вдало в межах банджа колеса завдяки поєднанню їх барабаноподібної конфігурації і відносно низького відношення сторін шин великого діаметру OT405/65R775 фірми «Континентал», якими оснащена ця експериментальна машина. Установка електродвигунів у колесах неминуче збільшує не підресорену масу. Однак завдяки відносно малій масі електродвигунів та усунення бортової передачі та інших механічних елементів, збільшення невідресореної маси оцінюється не більше 10...15% по відношенню до невідресореної маси багатоколісних машин з механічними силовими передачами. На машині встановлений блок акумуляторів, на енергії яких, за даними розробника, Genesis може пройти до 150 км.

Експериментальна машина з колісною формулою 8x8, створена фірмою «Magnet Motor» (рис. 4), продемонструвала кілька потенційних переваг електроприводів, особливо для багатоколісних броньованих машин. Електричні трансмісії спрощують та знижують масу машин порівняно з машинами з механічними трансмісіями та силовими передачами, а також успішно продемонстрували свою здатність долати вброд глибокі водні перешкоди та пересуватися дорогами зі швидкістю до 100 км/год. За масою 25 т машина розганяється з місця до 32 км/год за 7,8 с.

Гусеничне шасі масою 2,5 т під установку легкого озброєння моделі «Wiesel» у версії LLX (рис. 5) [4] та електродвигунами фірми «Magnet Motor» у кормі машини розвиває швидкість в 75 км/год. Шасі обладнано генератором на 65 кВт і двома електродвигунами з максимальним крутним моментом 900 Нм кожен. Напруга мережі досягає 400 В. Провідні колеса з гребневим зачепленням лежать на ґрунті. Під час стоянки акумулятори можуть бути використані як стаціонарне джерело струму.

Рисунок 4 – Машина з колісною формулою 8x8 фірми «Magnet Motor» (а) та схема передачі потужності в електроприводі машини з колісною формулою 8x8 з унікальними генератором та електродвигунами фірми «Magnet Motor» (б): 1 – генератор МЕР (4 часткових генератори); 2 – електродвигун МЕР; 3 – ланцюг I; 4 – ланцюг II; 5 – ланцюг III; 6 – ланцюг IV; 7 – електродвигун МЕР (4 часткові електродвигуни)

Рисунок 5 – Провідне колесо (а) та додання підйому 60% (б) машиною «Wiesel LLX»

У всіх електроприводів компанії «Magnet-Motor» відсутні частини, що зношуються, а також мінімум рухомих частин, які практично не вимагають технічного обслуговування, мають високу надійність, і, як наслідок, вимагають невеликих витрат в процесі експлуатації. Крім того, у процесі розробки механізмів та електроніки враховувалася необхідність скорочення витрат на персонал та обслуговування пристроїв та матеріалів, що покращило матеріально-технічне забезпечення.

Французька компанія «Giat Industries» у 2006 р. завершила розробку демонстраційного зразка машини з електричним приводом DPE – Demonstrateur Propulsion Electrique (рис. 6) [5]. Привід шасі здійснюється від дизельного ДВЗ 6V199 німецької фі-

рми «MTU», який поєднаний із генератором виробництва фірми «Magnet-Motor», потужністю 450 кВт та акумуляторними батареями потужністю 120 кВт. Система надає руху шести електромотор-колесам «Magnet-Motor», кожен з яких розвиває крутний момент 21000 Нм. Максимальна швидкість DPE становить 105 км/год, запас ходу 750 км під час роботи у звичайному режимі, в електричному режимі запас ходу складає 15 км. Машина має гідропневматичну підвіску зі змінним дорожнім просвітом, обладнання для забезпечення повороту на місці навколо своєї осі, поворот гальмуванням борту, загальна маса машини від 18 до 22 т з ємністю заднього відділення 6,5 м³, що дозволяє розмістити від 4 до 8 десантників.

Рисунок 6 – Машина «Giat Industries» з електричним приводом

Роботи над гібридними трансмісіями проводяться у Великій Британії в рамках програми Міністерства оборони інститутом QinetiQ спільно з фірмами Magnetic System Technology (MST), Multidrive та ін. Розроблено три типорозміри електричної трансмісії (рис. 7) [6]. Для легкої бронетехніки Light Tracker Military Vehicles, для середнього класу – Medium Tracker Military Vehicles і для важких машин до 80 т – Heavy Tracker Military Vehicles. Інститут QinetiQ вже встиг випробувати прототипи на всіх трьох категоріях бронетехніки, у тому числі на танках Abrams. Перевагою модульної системи Modular EX-Drive [7], яку інститут QinetiQ розробляє з 1998 р., є можливість інтеграції з невеликими доробками практично до будь-якого сучасного моторно-трансмісійного відділення бронетехніки.

Модульна система Modular EX-Drive може монтуватись і на колісну техніку. Принципово схема пристрою не зазнає серйозних змін, тільки в кожне

Рисунок 7 – Електромотор-колеса Modular EX-Drive

Шведська фірма BAE Systems Land Systems Hagglunds [8], розробила модульну броньовану тактичну систему SEP (spitterskyddad enhets platform), в якій двигун відокремлений від головних передач, що забезпечує гнучкість при розміщенні систем у транспортному засобі, а також дозволяє легко встановити два двигуни замість одного. Батареї вбудовані в систему електроприводу, що дозволяє безшумно вести автомобіль протягом кількох годин при вимкнених ДВЗ. Силова установка ґрунтується на двох двигунах з електричною передачею. Машина SEP використовує два комерційно доступні п'ятициліндрові автомобільні дизельні ДВЗ Volkswagen робочим об'ємом 2,3 дм³ і потужністю 130 кВт кожен. Двигуни з'єднані з генераторами ZF та встановлені в передній частині по обидва боки відсіку екіпажу.

Максимальні швидкості для колісних та гусеничних варіантів становлять 100 км/год та 85 км/год, відповідно. У колісному варіанті інтегровані електродвигуни з максимальною потужністю 100 кВт з постійними магнітами (Велика Британія) розташовані у маточинах коліс. Гусеничні машини оснащені гумовими гусеницями, які розроблені та поставлені фірмою Soucy International (Канада). Гусеничні стрічки легші, менш галасливі та мають більш тривалий термін експлуатації. Демонстраційний зразок прототипу з колісною формулою 6×6 SEP-wheel був представлений шведському управлінню оборонних матеріалів Forsvarets Materialverk (FMV) у 2003 р., а гусеничний зразок транспортного засобу був випущений у 2005 р. (рис. 8).

Рисунок 8 – Машина SEP APC з гібридною електромеханічною трансмісією, з колісною формулою 8×8 та гусеничною та колісною ходовою частинами (а) та силова установка на двох двигунах з електричною передачею (б)

У 2008 р. оголошено про закриття програми SEP через відсутність міжнародного партнера зі співпраці з достатніми фінансовими можливостями. У результаті BAЕ Systems завершила складання чотирьох дослідних зразків машин (два гусеничні та два колісні).

Англо-американська компанія United Defense представила дві платформи з гібридним електричним приводом системи FCS-T та FCS-W для бойових систем майбутнього (рис. 9) [9]. Перша, із поз-

наченням FCS-T (гусенична), яка використовує гібридну систему з трьома режимами: гібридний, тільки від акумуляторів і тільки двигуна. При роботі від акумуляторів (маскувальний, безшумний режим) машина може проїхати близько 4 км, живлячись від блоку літєвих акумуляторів (167 кВт) при напрузі 600 В. Також цей режим використовується для забезпечення тривалого до 6 годин роботи при споживанні 2,5 кВт потужності для безшумного спостереження, коли екіпаж використовує лише електронні прилади виявлення.

Рисунок 9 - Платформи FCS-T та FCS-W з гібридним електричним приводом (а) та гусенична електротрансмісія FCS-T (б)

У 2002 р. Фірма United Defense також створила демонстраційний макет, використавши машину з колісною формулою 8×8, яка одержала позначення колісної бойової системи майбутнього (FCS-W). Ця машина повною масою 14,5...20 т обладнана турбогенератором і блоком акумуляторних батарей, за допомогою яких електрична енергія подається до асинхронного електродвигуна, що приводить в рух колеса за допомогою звичайної механічної карданної передачі з диференціалами Timoney і осьовими модулями. Отже, у конструкції FCS-W не використовується перевага, що пропонується приводом HED, яка дозволяє обходитися без всіх компонентів механічної карданної передачі. З іншого боку, використання наявних модулів осей і підвіски фірми Timoney уможливило створення системи FCS-W менш ніж за вісім місяців і, отже, випробувати у більш короткий термін поєднання газотурбінного

двигуна з електричним приводом, а також інші особливості конструкції.

Існує дві найчастіше використовувані схеми компонування електричного транспорту. Традиційна послідовна, що нагадує компонування класичного автомобіля, в якій ЕД тягового електроприводу живиться від генератора або блоку накопичувачів енергії (БНЕ) і приводить у дію провідні колеса через механічну трансмісію. За другою схемою привід коліс здійснюється індивідуальними електричними рушіями, що отримали назву мотор-колес (у зарубіжній літературі використовуються терміни wheel hub motor, wheel motor,

Новий бронеавтомобіль компанії Arquus пропонується французьким військовим, а також на експорт, отримав власне ім'я Scarabee (рис. 10,а) [10]. Бойова маса бронеавтомобіля вбирається у 8 т, а ва-

нтажопідйомність приблизно 1800 кг. Передбачається, що Scarabee замінить легкі бронев автомобілі сімейства Panhard VBL. Найважливішою особливістю автомобіля є гібридна силова установка з дизельним ДВЗ у 300 кВт та електромотором потужністю до 110 кВт. Така установка підвищує екологічність машини, має збільшену дистанцію пробігу, а за потреби може підійти під рішення специфічних військових завдань. Приміром, за потреби водій може переключитися на електродвигун, що зробить автомобіль практично безшумним.

Автомобільна промисловість знаходиться у пошуках паливної економічності та зниження вихлопів і це стимулює розвиток технології гібридно-електричного приводу. Наприклад, рекуперативне гальмування широко представлене у цивільному комерційному секторі в таких автомобілях як Toyota Prius та повністю електричних моделях Tesla, але у сфері військових транспортних засобів реалізовано тільки на американському армійському важкому вантажному автомобілі підвищеної прохідності НЕМТТА3 (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck), виготовленому компанією Oshkosh [11], в кому рекуперативне гальмування є невід'ємною частиною дизель-електричної гібридної системи ProPulse (рис. 10,б). Крім того, НЕМТТА3 може бути використаний як постачальник електроенергії для зовнішніх споживачів.

Також американський тактичний бронев автомобіль Oshkosh став безшумним гібридом. Oshkosh eJLTV (Joint Light Tactical Vehicle) є гібридною модифікацією легкої броньованої машини. Гібридна доважка включає літій-іонну тягову батарею на 30

кВт.год, яку в залежності від конфігурації та вимог замовника можна замінити більш «місткою». Вона повністю заряджається під час роботи дизельного агрегату за 30 хв, не потребуючи зарядної інфраструктури, недоступність якої обмежує повсюдну електрифікацію парку тактичних колісних машин. За твердженням розробників гібридний Oshkosh eJLTV не менш ніж на 20% економічніший від звичайного дизельного JLTV. Крім того, він може бути самохідним генератором потужністю до 115 кВт. Додатково зазначено можливість переобладнання на гібриди вже випущених машин цієї серії.

Науковим центром TARDEC (США) розроблено гібридний армійський броньовик FED Bravo (рис. 10,в) [12]. Як основний двигун використовується дизель V8 з робочим об'ємом 4,4 дм³ і подвійним турбонадувом потужністю 197 кВт. Гібридна система є паралельною: електромотор знаходиться спереду, а сама гібридна трансмісія змонтована на задній осі. Система «старт-стоп» допомагає економити паливо. FED Bravo оснащений броньованою кабіною на просторовій трубчастій рамі та спеціальним захистом від вибухів. За мірками цивільних автомобілів FED Bravo економічним не назвеш, тому що при масі 7,7 т витрачає 28 л на 100 км у міському циклі та 16,5 л на шосе, проте на 70% менше палива, ніж легендарний Humvee.

Таким чином, у передових країнах створюються не лише макети, а цілком готові платформи із гібридним електричним приводом. Різні програми у цьому напрямі реалізуються у США, Великій Британії, Німеччині, Франції, ПАР, Туреччині та інших країнах.

Рисунок 10 – Автомобілі з електротрансмісіями: а – варіант Arquis Scarabee з бойовим модулем; б – НЕМТТА3 із зенітною установкою Phalanx; в – машина FED Bravo

На одній із найбільших «оборонних» виставок IDEX-2021 в Абу-Дабі було представлено багатофункціональний гібридний броньований автомобіль Storm, створений під керівництвом українського вченого, к.т.н. О. Кузнєцова. Тактико-технічні характеристики броньовика Storm (рис. 11) [13], настільки сенсаційні, що викликали у багатьох учасників та відвідувачів виставки скептичне ставлення до цього виробу. Автомобіль Storm характеризується довжиною 5,9 м, шириною 2,9 м та висотою 2,36 м при повній масі 8 т, кліренсі 0,5 м та місткістю до шести осіб. Корисне навантаження досягає 3,5 т, вантажопідйомність в амфібійному режимі становить 2 т. Машина управляється вручну членами екіпажу і може бути обладнана системами дистанційного керування для автономних операцій.

Гусенична версія машини може бути оснащена сталевими або гумовими гусеницями залежно від вимог при питомому тиску на ґрунт 230 г/см². Автомобіль Storm оснащений гібридною дизель-електричною силовою установкою з максимальною вихідною потужністю 1840 кВт у послідовній дволінійній конфігурації. Силова передача включає два електродвигуни загальною потужністю 420 кВт, кожен з яких забезпечує потужність 210 кВт і крутний момент 4400 Нм. Третій двигун потужністю 150 кВт і крутним моментом 1000 Нм використовується для руху на воді. Автомобіль може працювати повністю від акумулятора до 3,5 години при швидкості 90 км/год та 1,5 години при швидкості 100...140 км/год. Акумулятор можна повністю зарядити за 2,5 год. У гібридному режимі автомобіль пересувається до 36 год по дорозі і плаває на воді 4

год. Силова установка дозволяє автомобілю досягти швидкості 140 км/год на суші та до 30 км/год на воді. Максимальна швидкість руху назад 20 км/год. Перешкоди, що подолаються: підйом до 75%, рів

шириною 2 м, вертикальна стінка до 1,5 м. Автомобіль витримує хвилі до 60 дюймів (1,5 м) у відкритому океані.

Рисунок 11 – Багатоцільовий броньований автомобіль Storm на виставці IDEX 2021

У 2020 р. кияни переїхали до ОАЕ та за сприяння оборонної компанії Streit Group виготовили прототип автомобіля Storm за п'ять місяців. Українсько-британсько-еміратське походження проекту саме по собі привертає увагу не менш цікавими методами його реалізації. Так, броню для корпусу закупили у Фінляндії, підвіска збудована на агрегатах австралійського виробництва, а акумуляторні батареї придбали у Китаї.

Слід зазначити, що гібридний привід є компромісним рішенням ліквідації таких недоліків суто електричного приводу як значна маса акумуляторів і необхідність їх тривалої зарядки, недостатньо розвинена інфраструктура зарядних станцій (на театрі військових дій можлива відсутність їх зовсім) і недостатня дальність пробігу.

Військовий сектор успішно користується благами технічного прогресу, але зберігає обережність щодо наслідків інновацій. Тому метою розробників-виробників військової техніки є демонстрація замовникам експлуатаційних переваг нових бойових машин, які зрештою забезпечать успіх виконання завдань із мінімальними матеріальними витратами та мінімальним використанням людських ресурсів.

Вже давно доведено механічну надійність дизельного ДВЗ, автоматичну ступінчасту трансмісію, карданний вал та диференціал, теж саме можна сказати і про технологію гібридного та електричного приводів. Технологія з електричним приводом колеса знайшла доступ до цивільної сфери застосування, особливо у міських автобусах. Технологія приводів, що використовується в автобусах, у своїй основі однакова, як і у військових машинах.

Таким чином, набутий у цивільній сфері застосування досвід можна перенести і на військову область. Вже багато років автобуси, які були обладнані фірмою Magnet-Motor електричними приводами коліс, перебувають у щоденній експлуатації для перевезення пасажирів. Загалом загальний пробіг таких автобусів складає понад 7 млн. км. Для

електричних приводів коліс середня тривалість періоду між відмовами (MTBF) становить близько 90 тис. годин або 1,2 млн. км пробігу, а для використовуваної в них електроніки близько 40 тис. годин або 0,5 млн. км, тобто досягає винятково високих значень надійності електричних компонентів.

Водночас виготовлення демонстраційних зразків машин та досить успішний розвиток гібридних (дизельно-електричних) приводів у цивільному секторі поки що не призвели до широкого використання застосування технології електричного приводу у військовій сфері. У короткостроковій перспективі сильнішим претендентом на розгортання електричного приводу є безпілотні наземні машини і надлегкі автомобілі. В останні десятиліття розробка безпілотних транспортних засобів (БТС) переживає технологічний бум в автомобільній галузі всіх провідних країн світу. Найбільш активно роботи зі створення безпілотних транспортних засобів ведуться у США, Німеччині, Японії, Китаї, Великій Британії, Швеції, Франції та Кореї. Значний обсяг робіт зі створення БТС проводиться за закритою тематикою в рамках оборонних замовлень і тому результати досліджень мало публікуються у відкритому друку. Але все частіше з'являється інформація про створення безпілотних військових транспортних засобів як на колісному, так і на гусеничному ході.

2019 року на виставці Асоціації збройних сил США у Вашингтоні (AUSA) відбулася прем'єра нового безпілотного бойового робота виробництва Textron Systems (рис. 12) [14]. Модель під назвою Ripsaw M5 Robotic Combat Vehicle (RCV є багатофункціональним гусеничним комплексом з автопілотом. Перші випробування новітнього танка в реальних умовах із використанням озброєння проводилося зі спеціального пульта, встановленого всередині модифікованої бойової машини Bradley. Ripsaw здатний і на деяку роботу без участі людей, зокрема слідувати за іншим транспортним засобом. Маса машини становить 10 т, але у перспективі можливі також середні та важкі модифікації.

Рисунок 12 – Безпілотний бойовий робот виробництва Textron Systems:

а – гусеничний комплекс Ripsaw M5 Robotic Combat Vehicle (RCV); б – дрон-гелікоптер FLIR R80D SkyRaider; в - гусеничний дрон FLIR SUGV

Особливістю Ripsaw M5 стали два безпілотники, що входять до комплексу робота. Прив'язний дрон-гелікоптер FLIR R80D SkyRaider та мініатюрний гусеничний дрон FLIR SUGV можуть працювати на основну машину та виконувати окремі від роботи завдання. Ripsaw M5 RCV оснащений гумовими гусеницями і розвиває максимальну швидкість до 65 км/год та здатний пересуватися безшумно. Відеокамери на корпусі забезпечують 360 градусний огляд для віддаленого оператора. На шасі встановлений бойовий модуль від XM1296 Stryker Dragoon 8×8, який має 30-мм гармату XM813 зі спареним кулеметом M40 калібру 7,62 мм [15].

Найімовірніше, військові у майбутньому зацікавляться гібридними приводами у зв'язку з потребою у виробленні більшої кількості електроенергії для постачання більш складного обладнання та підсистем. Розробка нового обладнання та нових підсистем надасть імпульс впровадженню гібридних приводів, оскільки вони виробляють необхідну додаткову електричну потужність. Тому стане можливим підключення до електропостачання командні пункти, радіолокаційні установки, інженерні машини тощо. Також електричну мережу приводів можна використовувати як систему первинного забезпечення для електричних бойових систем майбутнього, наприклад, електричних гармат, комбінованих гармат, лазерної та мікрохвильової зброї. Прикладом та підтвердженням цього можуть бути проведені компанією Lockheed Martin у березні 2015 р. успішні польові випробування своєї просувної дослідної високоенергетичної установки Advanced Test High Energy Asset [16], яка пропала двигун автомобіля наземним оптоволоконним лазером потужністю 30 кВт з відстані 1,6 км.

Найпопулярнішим двигуном для броньованих машин продовжує залишатися дизельний або точніше багатопаливний ДВЗ, хоча в окремих зразках використовуються і газотурбінні двигуни. Традиційно потужність від двигуна передається на колеса чи гусениці механічним способом. Електричні приводи замінюють цей фізичний зв'язок електродвигунами, що розміщуються у провідних колесах або зірочках. Енергія для роботи цих електродвигунів може бути взята від акумуляторів, ДВЗ або обох джерел відразу. У «гібридному» підході використовується або дизельний або газотурбінний двигун, який звільнившись від механічних з'єднань може встановлюватися в будь-якому місці шасі, що дає

конструкторам велику свободу при проектуванні. Можлива і краща установка двох дизель-генераторних установок, які з'єднані з акумуляторами, що дозволяє працювати в різних режимах: на режимі холостого ходу працює один двигун, економлячи паливо; два двигуни працюють, коли потрібна велика потужність; а в режимі безшумного спостереження машина працює лише від акумуляторів. Крім того, тут можна глобально використовувати стандартні сучасні дизельні ДВЗ, які зменшать витрати на термін їхньої служби.

Функціонування силової установки у складі ГЕМТ передбачає використання електронної системи керування двигуном для забезпечення найбільш економічного режиму роботи. Тому система охолодження силової установки під час роботи у штатному режимі, порівняно із системою охолодження з механічною трансмісією, за попередніми розрахунками, може бути скорочена на 15...20%. Так як робочий діапазон електричної частини трансмісії не може перевищувати 60...70°C, а система охолодження силової установки (двигуна) функціонує при робочій температурі охолоджуючої рідини не менше 80°C, це призводить до необхідності використання незалежних контурів для систем охолодження.

Стандартне колесо найбільшого розміру, які встановлюються на бойові машину, крім Voxxer, це колеса 16R20. При навантаженні осі, яка оснащена колесами 16R20 більше 8 т, мобільність (рухливість) машини починає погіршуватися. Подальше збільшення розміру коліс спричиняє відповідне збільшення розмірів машини до неприпустимого ступеня і, як наслідок, єдиним рішенням стають гусениці.

Підвищений інтерес творців спеціальних транспортних засобів до цього напрямку пояснюється рядом значних переваг електротрансмсії (ЕТ), насамперед тим, що вони безступінчасті, легко автоматизуються та керування ними не потребує значних зусиль з боку водія. Шляхом відповідного регулювання можна досягти отримання практично будь-яких необхідних характеристик (гнучкості регулювання). Нарешті, що особливо важливо, ЕТ завдяки простоті зв'язків між агрегатами може бути легко виконана багатопривідною та дистанційною. Проте всі позитивні сторони було неможливо раніше компенсувати через недоліки ЕТ, зокрема великі габарити та масу електричних машин. У передачах питома маса доходила до 11...15 кг/кВт, у

2006 р. вже мали 4...6 кг/кВт, а сучасні електромашини (Швейцарія, Англія та інших країн) досягли 1,8...4 кг/кВт. В сучасних механічних коробках передач питома маса становить 1,5...2,5 кг/кВт.

Для розуміння технічного прогресу у розвитку електромашин наведемо показники питомої маси німецьких електромашин випуску 40-х рр. минулого століття порівняно з пропонованою серійною продукцією. Тягові електродвигуни Фердинанда Siemens-Schuckert D149aAC потужністю по 230 кВт мали вагу 500 кг кожен. Показник питомої маси становив 2,17 кг/кВт. Один генератор Фердинанда Тур aGV 275/24 знімав до 275 кВт маючи вагу 1000 кг, а питома маса складала 3,64 кг/кВт. Сучасний ге-

нератор G35 (Magnet-Motor GmbH) [17], максимальну/ номінальну потужністю 280/240 кВт при масі 139 кг є основою сучасного тягача для гібридного військового або комерційного транспорту великої вантажопідйомності (рис. 13,а) та має питому масу 0,5/0,58 кг/кВт. Тяговий електродвигун M73 (рис. 13,б) має максимальну/номінальну потужність 150/120 кВт при масі 88 кг, питома вага 0,57/0,73 кг/кВт. Конструкція електродвигуна M73 спроектована як двигун у маточині з великим центральним отвором, що забезпечує достатню площу для розміщення підшипника або планетарної передачі. Номінальний/максимальний момент: 1050 Нм/2050 Нм, максимальна частота обертання 3100 хв⁻¹, діаметр та ширина 512x232мм.

Рисунок 13 – Генератор (а) та електродвигун M73 Magnet-Motor GmbH (б) на транспортній машині

Електродвигун EMRAX-348 (Словенія) максимальною/номінальною потужністю 300/150 кВт при масі 40 кг розвиває максимальний/номінальний крутний момент 1000/500 Нм (рис. 14) [18]. Питома вага 0,13/0,26 кг/кВт або питома потужність 7,5/3,75 кВт/кг.

Слід враховувати ту обставину, що нині існують електромашини спеціального призначення та

загальнопромислового. Наприклад, електродвигун потужністю 15 кВт спеціального призначення має показник питомої потужності 3,75 кВт/кг та ККД 94%, а загальнопромислового 0,205 кВт/кг та ККД 85%. Зрозуміло, ціна таких електромашин може мати обернену пропорцію порівняно з питомою потужністю.

Рисунок 14 – Структурна схема електродвигуна EMRAX-348 з редуктором (а) та електромотор-колесо з двоступінчастим редуктором (б): 1 – електродвигун EMRAX 348; 2 – двоступінчастий редуктор; 3 – карданний вал; 4 – напіввісь; 5 – болтове з'єднання; 6 – колесо/ковзанка; 7 – підвіска

Таким чином, для створення конкурентоспроможних ЕТ гусеничних та колісних машин високої прохідності показники питомої потужності електродвигунів повинні бути забезпечені на рівні 2,5...5 кВт/кг.

Одним із головних вузлів електричної трансмісії є тяговий електродвигун (ТЕД). Його вибір є важливим етапом на початку проектування електричної трансмісії для будь-якого виду транспортної машини, оскільки ТЕД надалі визначає тягово-

швидкісні та масово-габаритні характеристики машини, що проектується. В електромеханічних трансмісіях застосовують такі асинхронний з частотним керуванням; синхронний з постійними магнітами (вентильний); вентильно-індукторний з незалежним збудженням; вентильно-індукторний з самозбудженням та ін.

Для військових машин найбільш перспективним напрямком є використання мотор-колес/катків, в яких поєднані тяговий електродвигун, колісний редуктор і механічне стоянкове гальмо. Таке рішення дозволяє знизити загальну масу та звільнити додатковий об'єм у корпусі машини за рахунок ліквідації карданних передач, мостів та роздавальної коробки, які присутні у більшості конструкцій з механічними та гідромеханічними трансмісіями. Крім того, відмова від таких елементів дозволить збільшити живучість машини під час вибуху на вибухових пристроях, а також дозволить надати днищу форму, яка забезпечить максимальну протимінну стійкість.

Можливий до реалізації варіант, з використанням окремого блоку редуктора з електродвигуном (блок ТЕД). Блок ТЕД виконується в єдиному корпусі і може встановлюватися безпосередньо в корпусі виробу або пуансонах корпусу, залежно від конфігурації днища корпусу і компонування виробу в цілому. Цей варіант зводить до мінімуму неопресорену масу ходової частини і дозволяє максимально забезпечити захист блоку ТЕД від факторів ураження.

а

б

Рисунок 15 – Принципова схема з'єднання фаз обмотки якоря (а) та механічна характеристика дворежимного ТЕД з кривою 3 сталості потужності (б)

Величина тривалого крутного моменту відомих ТЕД менше необхідних величин крутних моментів на провідних колесах/катках, необхідних для подолання підйому по ґрунті з ухилом в 30° і руху з максимальною швидкістю на прямій дорозі. Для виконання цих умов між ТЕД та провідним колесом машини встановлюють колісний редуктор. Електродвигуни EMRAX-348 або YASA-750 [19] незалежно від місця встановлення (всередині колеса або на корпусі машини) з метою оптимізації

Проте сучасні ТЕД нині неспроможні забезпечити досить широкий кінематичний діапазон. Це має на увазі або використання електромашин більш високої потужності, або багатозв'язної трансмісії.

Існують прототипи, де для забезпечення необхідного діапазону регулювання частоти обертання тягового електродвигуна кожна фаза складається із двох частин (рис. 15). Додаткові ключі дають можливість регулювати кількість витків у фазах, що дозволяє отримати два режими роботи, наприклад:

1. Режим № 1 – число витків у фазі $W\Phi = 56$ (максимальний момент);

2. Режим № 2 – число витків у фазі $W\Phi = 28$ (максимальна швидкість).

Кожен ТЕД має перетворювач силовий, який може змінювати напругу на ТЕД у тому числі і по гіперболі постійної потужності. Взагалі ТЕД може працювати в будь-якій точці в області обмеженими 1; 2; 3 і осями координат, які є конструктивними обмеженнями. Крива 1 відповідає підключенням обмоткам WA1, WA2, WB1, WB2, WC1 та WC2. Крива 2 відповідає підключенням обмоткам WA2, WB2 та WC2. Крива 3 відповідає максимальному моменту ДВ3. В область на графіку між кривими 1 і 2 з одного боку (характеристики ТЕД) та кривою 3 (характеристика ДВ3) можна потрапити у перехідних режимах прискорення/уповільнення.

швидкості і крутного моменту вимагають установки двоступінчастих колісних редукторів з понижувальною передачею для важких дорожніх умов. Електродвигуни M73 за своїми тяговими можливостями допускають використання спільно з одноступінчастими колісними редукторами.

Електродвигуни EMRAX-348 компанії Enstroj, Словенія (рис. 16) та YASA-750 компанії Yasa Motors Ltd, Англія (рис. 17) відносяться до класу оборотних синхронних двигунів з постійними магнітами (можливо робота в генераторному режимі) з

класом захисту IP65. Технічні характеристики електродвигунів EMRAX 348 та YASA-750 приведні в табл. 1

Рисунок 16 – Електродвигун EMRAX-348 у моноблоковому (а) та тандемному виконаннях (б)

Рисунок 17 – Дизель-генератор (а) та електродвигун YASA-750 (б)

Таблиця 1

Технічні характеристики електродвигунів EMRA та YASA

Параметри, розмірність	EMRAX-348	YASA-750
1. Потужність номінальна/пікова, кВт / ККД, %	150/300/94...98	100/200/95
2. Крутний момент номінальний/піковий, Н.м	500/1000	400/790
3. Максимальна частота обертання, хв ⁻¹	3350	3250
4. Діаметр/ширина, мм / маса двигуна, кг	348/107/40	350/102/33

На рис. 18 представлена залежність крутного моменту електродвигуна EMRAX-348 від частоти обертання.

Рисунок 18 – Залежність крутного моменту ТЕД від частоти обертання якоря для повного та часткових режимів використання потужності

Для визначення необхідних значень механічної потужності і крутного моменту ТЕД попередньо знаходять необхідну силу тяги машини на про-

відних колесах для подолання максимального підйому і руху з максимальною швидкістю з рівняння тягового балансу руху машини

$$P_{\alpha} = 9,81m(f \cdot \text{Cos}\alpha + \text{Sin}\alpha) + (V_m / 3,6)^2 k_e F + m \cdot \delta \cdot \gamma, \text{ Н}, \tag{1}$$

де m – маса машини, кг; f – коефіцієнт опору коченню; α – кут підйому по ґрунту, град; V_m – швидкість руху, км/год; F – площа лобової проекції машини, м²; δ – коефіцієнт обліку обертових мас; γ – прискорення машини, м/с²; k_g – коефіцієнт обтічності, (Н·с²)/м⁴.

За умови рівномірного розподілу потужності між провідними колесами Z необхідна сила тяги P_k , крутний момент M_k і потужність на одному колесі транспортної машини N_k і на валу ТЕД $N_{\text{ТЭД}}$ визначають за формулами

$$P_k = \frac{P_\alpha}{Z}, \text{ Н; } M_k = P_k \cdot R_k, \text{ Н.м,} \quad (2)$$

$$N_k = P_k \cdot V_m = \frac{10^3 P_k \cdot V_m}{3600} = 0,278 \cdot 10^{-3} P_k \cdot V_m, \text{ кВт; } N_{\text{ТЭД}} = N_k / \eta_{\text{кр}}, \text{ Вт,} \quad (3)$$

де R_k – статичний радіус колеса, м,

$\eta_{\text{кр}}$ – ККД одноступінчастого колісного редуктора.

Результати розрахунків та аналіз рис. 18 показують, що для забезпечення максимальної швидкості при русі машини на шосе ($f = 0,02$) з урахуванням опору повітря потрібна та ж тяга, що для руху по дорозі ($f = 0,032$), але без опору повітря. Одночасно для впевненого подолання штучних перешкод та важкопрохідної місцевості на малих швидкостях необхідний динамічний фактор не менше 0,8. Відповідно, ТЕД повинен забезпечити коефіцієнт пристосовуваності приводу по крутному моменту $k_M = 0,8 / 0,032 = 25$.

При подальшому розгляді приймаємо до використання на виробі як тяговий електродвигун EMRAX-348 у сукупності з планетарним двоступінчастим редуктором і керуванням за допомогою фрикціонів, що працюють в оливі. Редуктор дозволяє отримати високі тягові характеристики на знижувальному ряду, не вимагає окремої гальмівної системи (як гальма використовуються фрикціони редуктора), а при гальмуванні тепло відводиться завдяки централізованій системі мастила. При подоланні максимального підйому виникає дисбаланс маси машини між колесами/катками, оскільки в кінці подолання підйому на його вершині перед перевалюванням на протилежний бік у машини з колісною формулою 8x8 короткочасно (до 30 с) стають відірваними від ґрунту два передні колеса та сумарна сила тяги машини створюється шістьма колесами. Тому для завершення подолання підйому машиною ТЕД повинен короткочасно забезпечувати піковий крутний момент $M_{k_пик}$ на

колесі протягом 3 с, залежний від тривалого максимального крутного моменту M_{k_max} [20]

$$M_{k_пик} \geq \frac{8}{6} M_{k_max}, \text{ Н.м.} \quad (4)$$

Величину дисбалансу маси машини між мостами (показник нерівномірності завантаження заднього моста m_R) з урахуванням її геометричних характеристик, у загальному розраховують за формулою

$$m_R = N_R / N_m, \quad (5)$$

де N_R – нормальна реакція під заднім мостом під час руху машини,

N_m – середня нормальна реакція під мостами для машини, яка перебуває у статичній на горизонтальній площі та обчислюється за формулою:

$$N_m = G_m / n, \text{ Н,} \quad (6)$$

де n – кількість опорних коліс/котків.

Вибір передавальних відносин редукторів. Для подолання підйому по ґрунту з ухилом в 30° передатне відношення редукторів мотор-колес/котків з двигуном EMRAX-348 повинно бути не менше

$$i_{\text{кр}} \geq \frac{M_k}{M_{\text{ТЭД}} \cdot \eta_{\text{кр}2}} \cdot m_R. \quad (7)$$

Для досягнення максимальної швидкості передатне відношення $i_{\text{кр}}$ редукторів мотор-колес/котків з двигуном EMRAX-348 має бути не більше

$$i_{\text{кр}} \leq \frac{\pi \cdot n_{\text{max}}}{30 \cdot V_{\text{max}}} \cdot R_{\text{вк}}. \quad (8)$$

Необхідну частоту обертання валу ТЕД знаходимо за формулою

$$n_{\text{ТЭД}} = \frac{V_m \cdot i_{\text{кр}}}{0,3768 \cdot R_{\text{вк}}}, \quad (9)$$

де M_k – крутний момент на одному колесі, Н.м; $M_{\text{ТЭД}}$ – крутний момент на валу ТЕД, Н.м; $\eta_{\text{кр}2}$ – ККД колісного редуктора; $n_{\text{ТЭД}}$ – частота обертання валу ТЕД, хв⁻¹; V_m – швидкість руху машини, км/год; $R_{\text{вк}}$ – радіус колеса, м.

Результати розрахунків передавальних відносин редукторів мотор-колес/котків при частотах обертання валу ТЕД EMRAX-348 в діапазоні від 470 хв^{-1} до 3350 хв^{-1} показали, що для машин масою 6 т, 12 т і 25 т при використанні котків із зовнішнім радіусом від 0,035 м до 0,53 м та забезпечення діапазону швидкостей від 5 км/год до 110 км/год необхідний двоступінчастий редуктор з передатними відносинами $i_{кр1} = 3,5$ та $i_{кр2} = 25,8$. Необхідні тя-

гові характеристики машини забезпечуються встановленням необхідної кількості трансмісійних блоків. Для реалізації заданих тягово-швидкісних характеристик при одноступінчастих колісних редукторах необхідно забезпечити на ТЕД крутний момент, що тривало діє, 2137,5 Нм.

На рис. 19 представлена схема комплексу тягового електрообладнання з приводом на 8 провідних коліс/котків.

Рисунок 19 – Комплект гібридного тягового електрообладнання з однією (I) та двома дизель-генераторними установками (II): 1 – ДВЗ; 2 – мотор-генератор; 3 – система охолодження двигуна; 4 – перетворювач постійного струму DC-DC для пуску двигуна та заряду АКБ; 5 – акумулятор для потреб (АКБ); 6 – GPS-модуль; 7 – контролер верхнього рівня; 8 – сервісна обчислювальна система («чорна скринька»); 9 – блок силових електронік; 10 – органи управління та індикації транспортного засобу; 11 – блок накопичувачів енергії (БНЕ); 12 – тяговий електромеханічний блок; 13 – провідні котки/колеса; 14 – CAN (мережа контролерів)

На колісному або змішаному ході слід застосовувати поворот пригальмовуванням/гальмуванням/реверсом однієї сторони, аналогічно повороту гусеничної машини. Це дозволяє уніфікувати (об'єднати) механізми колісної та гусеничної гілки машини, що спрощує до мінімуму систему керування, забезпечує стійкий рух та малий радіус повороту. Недоліки цього способу аналогічні машинам з гусеничним рушієм, а саме: нестійкий рух (занесення) при повороті, особливо на дорозі зі зниженими зчипними якостями та нагрівання ґрунту при повороті на пухкому ґрунті.

На представленому німецькою компанією Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) у 2020 р. машині з гібридною дизель-електричною системою індивідуального приводу на кожне колесо БМП Genesis 8×8 (рис. 20), реалізовано саме

такий принцип управління поворотом. Оскільки трансмісія повністю позбавлена елементів кермового управління, немає витрат на купівлю та обслуговування компонентів, які необхідні для звичайних приводів. Фірма FFG заявляє, що її технологія гібридного приводу масштабується і може використовуватися в транспортних засобах 4x4 або 6x6 [21]. Основні технічні характеристики машини: маса – 40 т; екіпаж – 2 особи; десант – 10 осіб; максимальна швидкість на шосе – 100 км/год; запас ходу в електрорежимі за швидкості 40 км/год – 150 км; запас ходу в дизель-електричному режимі за швидкості 60 км/год – 600 км; Потужність дизель-генераторної установки – 1368 кВт; крутний момент на колесі 15,6 кНм.

Рисунок 20 – БМП Genesis 8×8 з гібридною дизель-електричною системою

В результаті аналізу зроблено висновок, що загальна маса машин з ЕМТ без БНЕ буде приблизно рівною загальній масі гідромеханічної трансмісії (ГМТ) для платформи 4x4 і 8x8. Маса БНЕ досягають від 420 кг до 2250 кг і суттєво впливають на запас ходу лише під час роботи ЕМТ.

Важливе значення має співвідношення потужностей ДВЗ та електроприводу. Наведемо приклади із зарубіжної техніки: 1. У машині Thunderbolt фірми United Defense (США) [22] масою 18 т із гібридним електричним приводом застосовувалося поєднання дизельного ДВЗ John Deere потужністю 187 кВт та блоку батарей із 40 свинцевих акумуляторів потужністю також 187 кВт; 2. У машині з колісною формулою 8×8 та гібридним електричним приводом AHED фірми GDLS [23] та електромоторами фірми Magnet-Motor у маточинах коліс встановлено дизель-генератор потужністю 200 кВт та акумуляторні батареї також у 200 кВт; 3. У машині RST-V (GDLS) [24] розробки компанії Magnet-Motor загальна потужність приводу становить 210 кВт (110 кВт дизель-генератор і 100 кВт акумулятори), що дозволяє при масі машини в 3,8 т розганятися до 120 км/год долати підйоми до 60%.

Висновки

1. Огляд приводів транспортних машин з використанням колісних та гусеничних рушіїв дозволив встановити тенденції розвитку гібридних трансмісій, включаючи технічні характеристики електромотор-коліс.

2. Аналіз параметрів гібридних трансмісій дозволив виявити тенденції їх розвитку з точки зору підвищення технічного рівня та насамперед створення електромотор-коліс з підвищеним крутним моментом та широким діапазоном частоти обертання з метою виключення проміжних бортових редукторів або коробок передач.

3. Створення вітчизняних гібридних електротрансмісій є одним із факторів, що визначають місце України у низці технологічно розвинених країн.

Список літератури

1. https://auto.24tv.ua/porsche_e_performance_kontsepts_ia_ohliad_porsche_v_ukraini_n29138
2. <tps://www.toyota.ua/electrified/hybrid/toyota-hybrid-istoriya-rozvitku-ta-cikavi-fakti>
3. <https://www.iqsdirectory.com/permanent-magnet-motor/>

4. https://enovosty.com/armiya/full/725-bronetransporter_wiesel
5. <https://www.mdpi.com/1996-1073/16/6/2605>
6. <https://www.qinetiq.com/en/what-we-do/services-and-products/vehicle-drive-technology>
7. <https://www.qinetiq.com/en/what-we-do/services-and-products/vehicle-drive-technology>
8. https://uk.wikipedia.org/wiki/BAE_Systems
9. <https://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/fcs-mgv-p.htm>
10. <https://www.arquus-defense.com/scarabee>
11. <https://oshkoshdefense.com/oshkosh-truck-introduces-next-generation-tactical-defense-truck-the-hemtt-a3-to-u-s-army/>
12. https://www.army.mil/article/78740/concept_vehicle_rolls_out_to_meet_detroit_public
13. <https://gordonua.com/news/money/my-nemsmogli-sdelat-eto-v-kieve-ukrainskie-razrabotchiki-predstavlyat-v-dubae-unikalnyy-bronirovannyi-elyektromobil-plavayushchiy-pod-vodoy-1540658.html>
14. <https://www.army-technology.com/projects/ripsaw-m5-robotic-combat-vehicle-rcv/>
15. <https://profidom.com.ua/stati/tehnika/20242-zachem-spetstekhnike-rezinovye-gusenitsy>
16. <https://oshkoshdefense.com/oshkosh-truck-introduces-next-generation-tactical-defense-truck-the-hemtt-a3-to-u-s-army/>
17. <https://www.yumpu.com/en/document/view/10570075/generator-g35-magnet-motor-gmbh-military-vehicles>
18. <https://mil.in.ua/uk/blogs/ukrayinskyj-bronetransporter-nastupnogo-pokolinnya/>
19. <https://yasa.com/products/yasa-750/>
20. Стримовський С.В. Вибір тягового електродвигуна для проектування електричної трансмісії на легкоброньовані колісні військові машини / Механіка та машинобудування. - ХНТУ «ХПІ», Харків, - 2017. - № 1. - С. 145-155.
21. <https://hevcars.com.ua/transport/v-germanii-predstavili-gibridnyu-bmp-s-probegom-150-km-v-polnostyu-elektricheskom-rezhime/>
22. http://btvt.info/5library/electric_drive_2003.htm
23. <https://uk.wikipedia.org/wiki/Stryker>
24. <https://www.army-technology.com/projects/shadow/>